

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

La Inclusión de Leguminosas en el Cultivo de Patata Mejora la Fertilidad del Suelo y Reduce la Dependencia Agroquímica

Uno de los principales retos en el cultivo de patata en la región pedoclimática lusitana es la necesidad de altas dosis de fertilizantes para lograr rendimientos adecuados, contaminando así el suelo y el agua, además de reducir la biodiversidad.

Para abordar esta problemática, se ha llevado a cabo un experimento en el que se reemplazó el trigo por una leguminosa (guisantes) en la rotación, modificando el ciclo convencional de rotación de patata-trigo-patata a patata-guisantes-patata.

La leguminosa fijó eficazmente N en el suelo, aumentando el contenido de NH_4^+ en un 35% en comparación con el tratamiento convencional. Además, se observó una mayor abundancia de genes involucrados en los ciclos biogeoquímicos del C y del

N, junto con un incremento del 28% en el contenido de NO_3^- . Esta fijación de N permitió reducir en un 50% la aplicación de fertilizante de cobertura en el siguiente ciclo de patata.

A pesar de la reducción en la aplicación de fertilizante, el rendimiento de patata en la rotación con leguminosas fue un 21% mayor que en el ciclo convencional (Figura 1).

Por lo tanto, la introducción de guisantes en la rotación mejora la fertilidad del suelo, reduce la necesidad de fertilizantes, incrementa el rendimiento de patata y potencia la biodiversidad del suelo, al tiempo que mitiga los impactos ambientales de los fertilizantes.

1. Rendimiento de patata bajo los dos sistemas de rotación evaluados: convencional (patata-trigo-patata) y leguminosa (patata-guisantes-patata).

PALABRAS CLAVE

Cultivo de patata; diversificación de cultivos; introducción de leguminosas; fertilidad del suelo; biodiversidad del suelo; fertilizantes; prácticas agrícolas; agricultura sostenible.

AUTORES

Manuel Conde Cid, Universidade de Vigo (UVIGO), Vigo, España.

David Fernández Calviño, Universidade de Vigo (UVIGO), Vigo, España.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.